

УДК 614.8.084

DOI 10.5281/zenodo.18872394

Научная статья

**РЕШЕНИЕ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ЗАДАЧ С
ПРИМЕНЕНИЕМ МНОЖЕСТВА ПАРЕТО В ИНЖЕНЕРИИ
УСТРОЙСТВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**SOLVING WEAKLY STRUCTURED PROBLEMS USING THE PARETO
SET IN ENGINEERING OF SAFETY DEVICES**

ПУЗЫРЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Тверской государственной технической университет.

МАРТЫНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Тверской государственной технической университет.

БАРБАШИНОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА,

Тверской государственной технической университет.

PUZYREV NIKOLAI MIKHAILOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Tver State Technical University.

MARTYNOV DMITRY VALENTINOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Tver State Technical University.

BARBASHINOVA NATALIA BORISOVNA,

Tver State Technical University.

В статье исследуются способы решения задач повышения уровня производственной безопасности, снижения рисков на предприятиях с учетом специфики технологических процессов, действующих нормативно-правовых норм и правил. Творческий подход к созданию устройств производственной безопасности на основе возможностей искусственного интеллекта и нейросетей с применением множества Парето и метода анализа иерархий Т. Саати для выбора оптимальных технических решений позволит повысить качество проектирования средств производственной безопасности, снизить производственные риски и улучшить условия труда. В результате установлено, что наиболее предпочтительным является вариант с пневматическим приводом, вторым по предпочтительности — вариант с гидроприводом, третьим — с электроприводом. Предложенная методика может быть использована при проектировании различных технических устройств, где требуется обоснованный выбор из множества альтернатив с учетом разнородных критериев.

This article explores solutions for improving industrial safety and reducing risks at enterprises, taking into account the specifics of technological processes and current regulatory standards and regulations. A creative approach to developing industrial safety devices based on artificial intelligence and neural networks, using the Pareto set and the Saaty hierarchy process to select optimal technical solutions, will improve the quality of industrial safety design, reduce production risks, and improve working conditions. It was found that a pneumatic drive is the most preferable option, a hydraulic drive is second, and an electric drive

is third. The proposed methodology can be used in the design of various technical devices that require an informed choice from multiple alternatives, taking into account diverse criteria.

Ключевые слова: производственная безопасность, множество Парето, метод Саати, искусственный интеллект, нейросети.

Key words: industrial safety, Pareto set, Saati method, artificial intelligence, neural networks.

Создание безопасных условий труда с минимально допустимым уровнем производственных рисков является одной из важнейших задач каждого предприятия. В соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно Трудовым кодексом, другими законами по промышленной безопасности и охране труда, работодатель обязан обеспечивать создание и функционирование системы управления охраной труда на предприятии, систематически её анализировать и совершенствовать в целях снижения уровня рисков. В комплекс решаемых вопросов входят такие, как совершенствование средств и устройств защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов на персонал и окружающую среду, обеспечение безопасности производственного оборудования, оснастки, технологических процессов. Решение таких задач обеспечения, контроля и управления профессиональными рисками требует применения инженерного мышления и творческого подхода. Специалистам-проектировщикам приходится вести поиск, обработку, изучение и анализ обширной информации, необходимой для решения поставленных задач, принимать во внимание и анализировать достаточно большое количество элементов, факторов, представляющих собой сложную взаимосвязанную структуру, без системного анализа которой невозможно достичь требуемого результата. При этом следует вести поиск оптимальных вариантов, способов защиты таких систем, как блокировочные устройства, средства индивидуальной и коллективной защиты, варианты сигнализации об опасностях, средства автоматизации, дистанционного управления, контроля и многого другого.

При решении такой задачи, как повышение безопасности машин и механизмов, можно применять методику, ориентированную на синтез новых рациональных технических решений с помощью возможностей современных компьютерных технологий, которые имеют определенный набор технологий искусственного интеллекта, таких как распознавание образов, моделирование логического мышления, представление и использование знаний, позволяющих работать в диалоговом режиме. Одними из масштабно используемых направлений цифровой трансформации и искусственного интеллекта являются нейросетевые технологии [1; 4, с. 335–339; 12; 13]. Они могут вести поиск вариантов решений задач в соответствии с условиями, сформулированными в заданном массиве исходной информации — контенте как стратегическом инструменте для достижения целей, из числа предложенных нескольких вариантов решений [2, с. 198–205].

Нейросети и ИИ-алгоритмы способны генерировать достаточно много вариантов проектов, учитывая заданные ограничения и критерии, исследуя широкий спектр возможных решений, в том числе инновационные и нестандартные. К предлагаемым ИИ вариантам конструкций устройств, которые были сгенерированы с помощью нейросетей, следует относиться критически, проводить их анализ на предмет оценки оптимальности предлагаемых вариантов в зависимости от содержания заданных условий контента. Достаточно часто при анализе таких вариантов проектов возникает задача выбора наиболее предпочтительного из них или нескольких предпочтительных проектов. Все проекты, рассматриваемые в этой задаче, можно условно назвать альтернативами. Для их решения предлагается использовать простой и наглядный алгоритм отбора множества оптимальных, и в ряде случаев несравнимых альтернатив, который применим при любом количестве показателей и их любом числовом зна-

чении для рассматриваемых альтернатив. По сути проблема сводится к решению слабоструктурированной задачи на основе метода анализа иерархий с использованием системы поддержки принятия решений [11, с. 15–17].

В постановке этих задач имеются как объективные оценки параметров (например, числовые соотношения, формулы), так и субъективные в виде не количественных, а качественных показателей типа «удобно» — «неудобно», «эстетично» — «неэстетично», «сложно» — «просто» и другое. Все эти сочетания затрудняют принятие наиболее оптимальных вариантов решений. В таких случаях можно использовать различные методы системного анализа, комбинируя математические методы, методы экспертного анализа и другие [3, с. 37–93; 8, с. 61–88].

Цель исследования — разработать и апробировать методику выбора оптимального технического решения при проектировании устройств производственной безопасности на основе комбинированного применения множества Парето и метода анализа иерархий Т. Саати.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ проблемной ситуации и обосновать требования к выбору оптимального технического решения.
2. Сформулировать формальную постановку задачи многокритериального выбора.
3. Обосновать выбор методов решения (множество Парето и метод анализа иерархий).
4. Выполнить решение задачи на примере выбора блокировочного устройства.
5. Проанализировать полученные результаты и сформулировать выводы.

Применим метод многокритериального выбора из множества альтернатив, сгенерированных нейросетью на основе заданного проектировщиком контента, для выбора оптимального варианта проектируемого блокировочного устройства, предназначенного для аварийной остановки технологического процесса при эксплуатации механизма с подвижными рабочими частями в зоне нахождения персонала. Характеристики и показатели альтернатив представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики и показатели альтернатив для решения задачи многокритериального выбора оптимального варианта блокировочного устройства

Характеристики альтернатив	Альтернативы			
	A1	A2	A3	A4
Принцип управления	пневмопривод	электропривод	гидропривод	комбинированный
Масса, кг	230	120	90	260
Цена, тыс. руб.	150	500	400	700
Удобство монтажа и обслуживания	удобно	очень удобно	неудобно	существенно затруднено

Задача заключается в том, чтобы выбрать из четырех вариантов (альтернатив) наиболее оптимальные. При анализе их характеристик принимаются во внимание четыре критерия: принцип управления блокировочным устройством, масса, цена, удобство монтажа и обслуживания. При выборе следует принимать во внимание, какие критерии считаются наиболее значимыми: удобство монтажа, принцип управления, масса или цена. Например, пневмопривод является более предпочтительным по сравнению с другими по ряду причин, степень удобства обслуживания является более предпочтительной и так далее. Оценивание альтернатив является весьма субъективным по ряду показателей и критериев. В частности, не могут быть оценены числами, например, удобство монтажа и обслуживания. Поэтому здесь уместна экспертная оценка специалистами.

Отбор перспективных, наиболее оптимальных альтернатив, представленных в таблице 1, из которых выбирается одна, более предпочтительная по сравнению с другими, называется *выбором множества Парето* — оптимальных решений или так называемого множества Парето [5, с. 87–108; 6; 7]. Принцип Парето по существу является развитием принципа доминирования на случай несравнимых вариантов. Множество Парето представляет собой множество альтернатив, обладающих следующим свойством: *любая из альтернатив, входящих во множество Парето, хотя бы по одному критерию лучше любой другой альтернативы, входящей в это множество*. Другими словами, ни одна из альтернатив, входящих во множество Парето, не уступает какой-либо другой альтернативе из этого множества по всем критериям. Поэтому множество Парето называют также множеством недоминируемых альтернатив: в нем отсутствуют альтернативы, явно (по всем критериям) отстающие от какой-либо другой альтернативы [11, с. 15–17].

Выбор множества Парето производится следующим образом. *Все* альтернативы *попарно* сравниваются друг с другом *по всем критериям*. Если при сравнении каких-либо альтернатив (обозначим их как A_i и A_j) оказывается, что одна из них (например, A_j) *не лучше другой ни по одному критерию*, то ее можно исключить из рассмотрения. Исключенную альтернативу (в данном случае — альтернативу A_j) не требуется сравнивать с другими альтернативами, так как она явно неперспективна.

Проведём сравнение альтернатив A_1 и A_2 из таблицы 1. По критериям «принцип управления» и «цена» альтернатива A_1 лучше, чем A_2 . По критериям «масса» и «удобство монтажа» A_2 предпочтительнее A_1 . Поэтому A_1 и A_2 исключать из дальнейшего анализа нельзя.

Далее проведём сравнение альтернатив A_1 и A_3 . По характеристике «принцип управления» лучше A_1 , по массе — A_3 , поэтому ни A_1 , ни A_3 из дальнейшего сравнения не исключаются.

Сравним A_2 и A_3 . По характеристике «удобство монтажа» альтернатива A_2 имеет преимущество, поэтому ни одна из них не исключается из дальнейшего рассмотрения.

Исходя из проведённого анализа четырех альтернатив, в множестве Парето следует альтернативу A_4 исключить, оставив для дальнейшего сравнения три альтернативы — A_1 , A_2 и A_3 , из которых нужно выбрать один лучший, наиболее рациональный вариант. Для выбора наиболее рационального варианта из трех альтернатив, оставшихся после выделения множества Парето, предлагается применить *метод анализа иерархий* — *метод Т. Саати* [9; 10].

Это научно обоснованный с позиции системного анализа, наиболее известный и получивший практическое применение при решении такого вида задач метод парных сравнений в ранжировании альтернатив. Томас Л. Саати, американский математик, разработал метод анализа иерархий для планирования, определения приоритетов и распределения ресурсов.

Метод основан на сравнении альтернатив, выполняемом экспертом. Для каждой пары альтернатив указывается, в какой степени одна из них предпочтительнее другой. Этот метод имеет некоторое преимущество перед другими методами упорядочения в случаях, когда объектов много и (или) они трудно различимы. Этот инструмент предоставляет основу для сравнения каждого варианта с другими и помогает визуализировать предпочтения, проведя ранжирование вариантов.

Проведем оценку предпочтительности и эффективности трех альтернатив — A_1 , A_2 и A_3 — на основе их характеристик. Для оценивания вариантов заполняется матрица парных сравнений размером $N \times N$, где в данном случае:

$$N = A_1 + A_2 + A_3,$$

где N — количество альтернатив. В данном случае $N = 3$ (альтернативы A_1, A_2, A_3).

Альтернатива A_4 из рассмотрения исключена на основе проведенного анализа множества Парето. Оценивание альтернатив ведется по правилам степеней предпочтения, представленным в таблице 2. Оценки выставлялись одним экспертом; для повышения объективности результатов рекомендуется привлекать нескольких экспертов с последующим усреднением их оценок.

Таблица 2. Экспертные оценки для заполнения матрицы парных сравнений альтернатив по степеням предпочтения

Экспертная оценка X_{ij}	Степени предпочтения
1	i -я и j -я альтернативы <i>примерно</i> равноценны
3	i -я альтернатива <i>немного</i> предпочтительней j -й
5	i -я альтернатива предпочтительней j -й
6	i -я альтернатива <i>значительно</i> предпочтительней j -й
8	i -я альтернатива <i>явно</i> предпочтительней j -й

На основе совокупности характеристик альтернатив и оценочных данных, представленных в таблице 1, заполняется матрица парных сравнений альтернатив (таблица 3).

Таблица 3. Матрица парных сравнений альтернатив

	A_1	A_2	A_3
A_1	1	6	3
A_2	1/6	1	1/5
A_3	1/3	1/6	1

Примечание: численные значения установлены на основе экспертных оценок. Например, альтернатива A_1 более предпочтительна, чем альтернатива A_3 , по большинству показателей — типу привода, цене, удобству монтажа и обслуживания. Поэтому она является значительно предпочтительнее (оценка 7) варианта A_2 и немного предпочтительнее (оценка 3) варианта A_3 . По такому же принципу оценивались предпочтения для вариантов A_2 и A_3 . На пересечении в матрице одной и той же альтернативы выставляется экспертная оценка, равная 1.

Вычисляем геометрическое среднее каждой строки матрицы по формуле для среднего геометрического:

$$C_i = \sqrt[N]{\prod_{j=1}^N X_{ij}}, \text{ при } i = 1 \dots N.$$

В рассматриваемом случае $N = 3$. Перемножаем численные значения строк, извлекая из полученного значения корень 3-й степени, и получаем:

$$C_1 = 2,62 \quad C_2 = 0,322, \quad C_3 = 0,381.$$

Находим сумму вычисленных весов альтернатив:

$$C = \sum_{i=1}^N C_i = 2,62 + 0,322 + 0,381 = 3,323,$$

а затем удельные веса каждой альтернативы по формуле $S_i = C_i/C$:

$$S_1 = 2,262/3,323 = 0,681,$$

$$S_2 = 0,322/3,323 = 0,097,$$

$$S_3 = 0,381/3,323 = 0,114,$$

Наиболее предпочтительной в таком случае является альтернатива, имеющая максимальный удельный вес, то есть вариант А1 — устройство с пневматическим приводом. Следующим по предпочтению является вариант А3 — устройство с гидроприводом.

Представленный в статье пример носит иллюстративный характер и демонстрирует работоспособность предложенной методики. Следует отметить, что в состав критериев качества альтернатив для рассмотренного примера не вошли такие принципиальные для устройств защиты критерии, как надежность, быстродействие, устойчивость к внешним воздействиям и другие. При решении реальных инженерных задач набор критериев должен быть расширен и обоснован с учетом требований нормативно-технической документации и условий эксплуатации.

В целях более полного и объективного обоснования принятого решения поставленной задачи возможно привлечение нескольких экспертов с последующим использованием методов системного анализа (например, усреднения оценок или метода консенсуса) при выборе окончательного варианта. Повышение объективности может быть достигнуто также за счет применения методики автоматизированного выбора оптимального технического решения сложной системы в условиях многокритериальности, описанной, в частности, в работе.

Предложенный метод решения слабоструктурированных задач на основе комбинированного применения множества Парето и метода анализа иерархий Т. Саати позволяет провести обоснованный выбор наиболее эффективных, оптимальных вариантов в инженерии проектируемых устройств, обеспечивающих безопасность производственных процессов. Методика может быть использована при проектировании различных технических устройств, где требуется обоснованный выбор из множества альтернатив с учетом разнородных критериев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Келен Оливье, Блетте Мари-Алис. Разработка приложений на базе GPT-4 и Chat GPT. 2-е изд. Астана: Спринт Бук, 2025. 304 с.
2. Мартынов Д. В., Барбашинова Н. Б., Пузырев Н. М. Инженерия искусственного интеллекта в создании устройств производственной безопасности и охраны труда предприятия // Наукосфера. 2026, №1 (2). С. 198–205. DOI 10.5281/zenodo.18502372.
3. Мартынов Д. В., Пузырев Н. М., Барбашинова Н. Б. Решение задач по охране труда методами системного анализа: монография. Тверь: Издательство Тверского государственного университета, 2025. 178 с.
4. Мухин В. И. Исследование систем управления. М.: Издательство «Экзамен», 2003. 384 с.
5. Ногин В. Д. Множество и принцип Парето. 2-е издание, исправленное и дополненное. СПб.: Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2022. 110 с.
6. Ногин В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде. Количественный подход. 2-е изд., испр. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 176 с.
7. Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. 2-е изд., испр. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. 256 с.
8. Пузырев Н. М., Мартынов Д. В., Барбашинова Н. Б. Системный анализ в решении задач производственной безопасности: монография. Тверь: Издательство Тверского государственного университета, 2024. 208 с.
9. Саати Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993. 278 с.

10. Саати Т. Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: аналитические сети. М.: Либроком, 2009. 357 с.
11. Смородинский С. С., Батин Н. В. Системный анализ и исследование операций. Минск: БГУИР, 2009. 64 с.
12. Чекмарев А. В., Азаров В. Н., Куприянов Ю. В. Цифровое качество. Москва: ООО «ПЕРВЫЙ БИТ», 2023. 500 с.
13. The neural network zoo\theasimovinstitute, 2016. URL: <https://www.asimovinstitute.org> (дата обращения: 10.02.2026).

Поступила в редакцию: 02.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Пузырев Н. М., Мартынов Д. В.,
Барбашинова Н. Б., 2026.